

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ВУЗАХ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кадирова Гузал Гулямовна

Бухарский институт психологии и иностранных языков
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14464426>

Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос формирования показателей качества преподавания английского языка студентам медицинских вузов, в частности, проведен анализ показателей и критериев оценки процесса обучения английскому языку.

Ключевые слова: лингводидактика, образование, технология, мышление, развитие, проблемы.

Наше общество, вступающее в 20-е тысячелетие, пришло к ситуации, когда технологическая сложность производства растет быстрее, чем уровень квалификации рабочих. Сегодня сама страна вынуждена изменить ситуацию с подготовкой кадров для этого одного из самых болезненных вопросов – всех отраслей экономики. Любая ее сфера остро нуждается в высококвалифицированных специалистах, умеющих владеть современными технологиями и новейшими технологиями.

Учитывая требования развивающегося рынка труда и коренные социально-экономические изменения в обществе, внедрение государственных образовательных стандартов в целях обеспечения качества профессиональной подготовки рабочих и специалистов различного уровня определяет принципиально новое содержание подходов в сфере образования. сфера образования. Уровень профессиональной квалификации студентов. Время требует новых подходов к подготовке молодых специалистов, связанных с изменением функций человеческого труда на современном производстве. Подготовка квалифицированных рабочих всегда была серьезной задачей, поскольку от уровня их квалификации во многом зависел реальный успех производства. Анализ содержания труда рабочих показал устойчивую тенденцию, характерную для всех развивающихся стран, которая связана с уменьшением доли затрат физического труда во всех отраслях. Именно поэтому мы говорим о том, что современный работник должен быть готов адаптироваться к быстро меняющимся технологическим процессам, появлению новейшего оборудования и инструментов и успешно владеть

ими, сохраняя при этом лучшие качества профессионала прошлого. На современном уровне от будущего специалиста ожидают проявления качеств человека, творчески мыслящего, активного, легко адаптирующегося к меняющимся условиям труда. Другими словами, качества владельца профессии – это человек, вносящий свой индивидуальный творческий вклад в профессию и находящий себя в процессе решения различных задач. Посвящен ряд фундаментальных, экспериментальных и практических проблем развития психологического мышления. В организации процесса подготовки учащихся к труду с формированием и развитием мышления на английском языке можно выделить формирование мышления, обучение законам деятельности, решение вопросов, связанных с обучением. Конечно, это различие условно. Потому что оба элемента мышления могут встречаться при выполнении разных задач. На наш взгляд, мышление – это не только самостоятельное создание задач и их выполнение, использование теоретических знаний на практике, ведение проектной работы, но мы должны описать реальное многообразие мыслительных задач. Это: концептуальные, образные и практические. Все компоненты тесно связаны друг с другом и выход из строя любого компонента влияет на успешное выполнение задач.

Языковое образование – это, по сути, процесс перехода от цели к результату, «мост», позволяющий перейти от давления сбора знаний к давлению свободного применения их в различных видах деятельности. Современные тенденции в преподавании языка ориентированы на развитие навыков и умений использовать язык, а не на освоение и усвоение определенного количества грамматических правил и словарного запаса. относится к развитию. В основе знания языка лежит готовность и способность человека анализировать и оценивать условия общения, все определяющие их факторы и принимать адекватные решения относительно речевого поведения.

Мышление проявляется в способности успешно решать задачи, поэтому в качестве критерия сформированности этого мышления выделяют способность решать сложные задачи разного уровня сложности. логично показать. Под сложными задачами мы понимаем техническую задачу, решение которой требует наличия всех составляющих мышления. В зависимости от успешности решения сложных задач разной сложности можно оценить уровень развития мышления. Этот уровень можно определить по определенным показателям.

К таким видам работы педагогического процесса при обучении шетскому языку относятся организация самостоятельной работы учащихся, ее активизация, различные стороны самостоятельной деятельности учащегося, его самоорганизация, самоуправление и Непосредственное влияние учителя включает в себя все виды этой деятельности. В педагогической практике существуют и другие подходы к определению методов обучения, которые основаны на уровне усвоения учебного материала: пассивный, активный, интерактивный и т. д. Эти определения требуют дополнительных пояснений, поскольку процесс обучения не может быть пассивным, а учащиеся не всегда эврика.

Использованные литературы:

1. Kadyrova, G. (2023). THROUGH THE DEVELOPMENT OF LINGUISTIC DIDACTIC THINKING EFFECTIVENESS OF ENGLISH LEARNING IN STUDENTS IMPROVEMENT. Евразийский журнал академических исследований, 3(7), 204–209. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/19237>. DOI:<https://doi.org/10.5281/zenodo.8210349>
2. Kadyrova , G. . (2023). THROUGH THE DEVELOPMENT OF LINGUISTIC DIDACTIC THINKING EFFECTIVENESS OF ENGLISH LEARNING IN STUDENTS IMPROVEMENT. Евразийский журнал академических исследований, 3(7), 204–209. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/19237>. DOI:<https://doi.org/10.5281/zenodo.8210349>
- 3.Кадирова , . Г. . (2023). ЛИНГВО ДИДАКТИК ТАФАККУРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОРКАЛИ ТАЛАБАЛАРДА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ УКИТИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(15), 91–95. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/13662>
4. Кадирова, Г. . (2024). ТИББИЁТ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЛИНГВОДИДАКТИК ТАФАККУРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОРКАЛИ ТАЛАБАЛАРДА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ УКИТИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ. Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 3(11), 13–15. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdtf/article/view/39144>